

Internetning yoshlarga salbiy ta'siri

Nazarova Malohat Zayniddinovna

TATUSF TTKT fakulteti TT-21-05-guruh talabasi

Annotatsiya: Men bu maqolamda shuni ma'lum qilamanki, hozirgi rivojlangan davrda internetning foydasi shu bilan birgalikda salbiy jihatlarini o'sib, rivojlanib kelayotgan yosh avlodlarga berayotgan ta'sirini yoritib bermoqchiman.

Kalit so'zlar: internet, yoshlar, sizmsiz tarmoq, globallashuv, mobil aloqa

Hozirda global internet rivojlangan davrda, biz kunlik hayotimizni internetsiz tasavvur qilolmaymiz albatta. Bu bir tomondan juda ham quvonarli, lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor deganlaridek, achinarli jihatlar ham bor albatta...

Simsiz tarmoqlar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Oddiygina qilib aytadigan bo'lsak: Taxi xizmatini ham uyimizdan chiqmasdan mobil aloqa orqali buyurtma qilsak bo'ladi, yoki bo'lmasa kuryer orqali istagan taomimizni buyurtma qilsak bo'ladi. Hattoki, hozirda oliy ta'lim muassasiga kirmoqchi bo'lgan abituryentlar uchun ham juda katta qulayliklar yaratilmoqda, misol qilib aytadigan bo'lsak: Online juda ham ko'p darslik qo'llanmalar bor. Test yoki bo'lmasa har xil materiallar jamlamasi bor. Bu narsani istagan saytdan topsa bo'ladi. Hatto xalqaro materiallarni, istagan tilda ta'lim olsa bo'ladi.

Chegara bilmas bu simsiz tarmoqlar hayotimizni keskin qamrab oldi. Go'yoki simsiz tarmoqlarsiz hatto nafas ololmaydigandek nazarimda...

Allaqachon internet o'zining tezligi bilan, butun dunyo axborotlaridan boxabar qilib bormoqda. Siz Yevropada men esa Osiyoda bo'lsak ham yonma-yon turgandek muloqot qilaoladigan zamondamiz. Bu o'z o'zidan ko'rinib turibdiki, bu zamon yoshlarniki bo'lib bormoqda.

Internet bu insoniyatning ulkan yutug'idir. Uning yordami bilan biz filmlarni tomosha qilishimiz, uzoqda yashaydigan qarindoshlarimiz va do'stalarimiz bilan muloqot qilishimiz, bizni qiziqtirgan savollarga javob izlashimiz va biz uchun tushunarsiz va murakkab muammolarni hal qilishimiz foydali va qiziqarli ma'lumotlar topishimiz mumkin. Internet bizning rivojlangan va bilimdon bo'lishimizga yordam beradi.

Bazilar ko‘proq bilim olishlari uchun mustaqil ravishda chet tillarini o‘rganadilar, turli treninglar, online kurslardan foydalanadilar. Ko‘pchilik hatto munosib daromad bilan internet orqali yaxshi ish topishga muvaffaq bo‘lishadi. Internetning o‘zi allaqachon bugungi kunda yaxshi daromad hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda takidlash joizki, internetning salbiy jihatlari ham bor albatta. Misol qilib aytadigan bo‘lsak...

Hozirgi kunda biz ko‘p kuzatayapmiz. Internet caffelarga ser qatnov bo‘lib qolgan yoshlarimizni (ayniqsa o‘smirlarimiz) u yerga borishib, har xil buzg‘unchi g‘oyalar ruhiyatiga sal‘biy ta‘sir qiladigan xolatlar, qotillikga jalab qiluvchi kompyuter o‘yinlarini tomosha qilayotganligini, ma‘naviyatimizga keskin tasir qiladigan narsalar bilan vaqtlarini besamar o‘tkazayotganligiga guvoh bo‘layapmiz. Bunday yoshlarni biz internet o‘z domiga tortib ketayotganini nahot sezmayotgan bo‘lsak? Eng achinarlisi, ayrim befarq ota-onalar farzandining bo‘sh vaqtlarida nimalar bilan bandligini bilishmaydi. Qo‘lida telefonni ko‘rishsa ham “Bolam jim o‘tiribdiku “deya e‘tiborni kam qilishmoqda. Shu o‘rinda aytish joyizki talabalarning ba‘zi dars paytlarida qo‘l telefonlari orqali internet saytlariga kirib, bemalol foydalanib o‘tirishlariga munosabat bildirmoqchiman. To‘g‘ri talaba mustaqil ta‘lim olishi kerak, lekin “Asalning ham ozi yaxshi“ deganlaridek. Online tarmoqlardan emas kitoblardan izlansa ham albatta bu yaxshi...

Hozirgi globallashuv deb nomlangan internet zamonda, kattayu kichik birday ishtimoiy tarmoqlardan muntazam ravishda foydalanib kelishmoqda. Bu esa yoshlarimizning ongiga keskin salbiy tasir qilmoqda, bu xolatga nahotki masullarimiz befarq bo‘lishsa?! Ahir bizdan ota-onamizning umidlariyu, orzu-istaklari boshqa emasmi?! Bizga ular buni har soniya ta‘kidlaydilarku ahir... Har narsaning meyor bo‘lgandek ishtimoiy tarmoqlardan ham zaruratlarimizni ossonlashtirish uchun foydalansak “Nur ustiga a‘lo nur” bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.amerikaovozi.com/a/uzbekistan-internet-new-law/1703691.html>
2. www.kun.uz sayti
3. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=76>
4. <https://znaniya.com/task/50849720>
5. <https://uz.tierient.com/internetning-foydasi-va-zararlari/>